

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

УДК 347:340.11

ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЙ О ЦИВИЛИСТИЧЕСКИХ ДИССЕРТАЦИЯХ

Владимир Анатольевич Болдырев, профессор кафедры Пермского государственного национального исследовательского университета, доктор юридических наук, доцент;

Валентин Алексеевич Сысоев, кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист Российской Федерации

E-mail: vabold@mail.ru

При успешном для соискателя ученой степени развитии ситуации с публичной защитой результатов исследования она получает оценку, по меньшей мере, в четырех предусмотренных объективным правом заключениях. Аналитическая работа с текстом диссертации на всех стадиях прохождения процедур, предшествующих, сопутствующих и следующих за процессом публичной защиты, несмотря на отличия декларируемых нормативно задач соответствующих стадий, строится на основе похожих алгоритмов, хотя и имеет некоторые особенности. Сама многоэтапность аналитической работы с текстом диссертационных исследований – характерная черта процесса присуждения ученой степени, в котором бюрократический элемент является одним из фильтров, позволяющих отсеять исследования низкого качества, и способствует повышению научного уровня работ.

Ключевые слова: диссертационный совет; экспертный совет; заключение; рецензирование; научная новизна; практическая значимость; вклад автора.

PREPARATION OF CONCLUSIONS ON CIVIL LAW DISSERTATIONS

Vladimir Anatolevich Boldyrev, professor of the Department of the Perm State National Research University, Doctor of Law, Associate Professor;

Valentin Alekseevich Sysoev, *kandidat nauk*, degree in Law, Associate Professor, honored lawyer of the Russian Federation

If the degree of development of the situation with public defense of the research results is successful for the applicant, it are evaluated in at least four conclusions provided for by objective law. Analytical work with the text of the thesis at all stages of passing the procedures preceding, accompanying and following the process of public defense, despite the differences in the stated regulatory tasks of the respective stages, is based on similar algorithms, although it has some peculiarities. Multi-stage analytical work with the text of dissertation research is a characteristic feature of the process of awarding an academic degree, in which the bureaucratic element is one of the filters that allows weed out low-quality research and enhances the scientific level of work.

Keywords: dissertation council; expert advice; conclusion; reviewing; scientific novelty; practical significance; the contribution of the author.

Официальные заключения о диссертациях

Заключение – наиболее распространенный документ из числа названных в Положении о присуждении ученых степеней, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (далее – Положение) [1].

Заключение дается: 1) организацией, где выполнялась диссертация; 2) специально созданной (ad hoc) комиссией диссертационного совета на стадии принятия диссертации к защите; 3) диссертационным советом по результатам публичной защиты диссертации; 4) экспертным советом Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации при условии принятия диссертационным советом решения о присуждении ученой степени.

Учитывая, что на стадиях прохождения диссертацией пути от письменно оформленного мнения соискателя ученой степени до получившего официальное признание труда решаются похожие задачи, выскажем гипотезу, согласно которой сама многоэтапность рассматривается нормотворцем как одна из гарантий объективности и беспристрастности принятия решения. Иными словами, разумные бюрократические элементы призваны исключить или минимизировать действие факторов, связанных с личностью диссертанта и его социальными связями.

Вместе с тем, если смотреть на проблему с учетом человеческой психологии и принимая во внимание конформизм, присущий значительному числу представителей научной среды, можно увидеть, что стадийность отчасти распределяет (читай – размывает) ответственность между рядом членов профессионального научного сообщества. Переходя на каждую последующую стадию, работа получает дополнительные «подпорки» в виде сделанных о ней заключений. Следовательно, стадийность способна приводить к эффекту, обратному ожидаемому.

Заключение организации, где выполнялась диссертация, в силу прямого указания п. 16 Положения должно быть подписано ее руководителем или по его поручению – заместителем. Следовательно, решение вопроса о выходе на защиту фактически является не изъявлением воли одного более или менее зрелого ученого, а продвижением некоего действительного или предполагаемого интереса социальной группы (организации). Заключение руководителя организации в этой ситуации призвано подвести черту под предварительным, внутриорганизационным этапом исследования и, соответственно, сделать формализованную социальную группу и ее руководителя ответственными за качество выпущенной работы.

Предложенная ВАК РФ форма [2] заключения выпускающей организации позволяет отнести его к числу документов, принимаемых коллегиально (на заседании кафедры, отдела и т. п.) и лишь утверждаемых руководством организации.

Содержание такого заключения в силу прямого указания Положения должно отражать:

- личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации;
- степень достоверности результатов, проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизну и практическую значимость;
- ценность научных работ соискателя ученой степени;
- соответствие диссертации требованиям о наличии ссылок на источники заимствования и ссылок в работе на совместное выполнение исследований, результаты которых положены в основу диссертации;
- отрасль науки, которой соответствует диссертация;
- полноту изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

Как видится, из числа приведенных элементов содержания заключения наибольшее значение имеет указание на личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации. Данный вывод является особенно значимым для естественнонаучных работ.

Нередко генератор научных идей (их воплотитель), а также лица, оформляющие соответствующие результаты в виде научных публикаций или отчетов, – это разные люди. Кому, как ни научному коллективу, а значит, и его руководителям знать о распределении ролей внутри такой социальной группы?

С этой позиции условие о представлении для решения вопроса о принятии диссертации к защите заключения организации, где выполнялась работа, является вполне закономерным и обоснованным. Другое дело, как данная норма реализуется на практике. Организация, в которой учился или работал (работает) соискатель ученой степени, нередко заинтересована в повышении пресловутого «процента остепененности», стремится к повышению числа специалистов, имеющих ученые степени, следит за соответствующим показателем [10, с. 23]. Нередко руководство такой организации, особенно в преддверии грядущих проверок или аккредитации, буквально подталкивает молодых ученых к представлению «сырых» работ на соискание ученой степени. Мысль о том, что руководство выпускающей организации несет моральную ответственность перед широкой научной общественностью за качество диссертации, во многом обесценивается идеей сохранения и обеспечения благополучия вполне конкретного научного коллектива вуза или научного института. Именно по этой причине процедуре публичной защиты диссертационного исследования предшествует его *изучение профильными экспертами комиссии*, создаваемой диссертационным советом. В состав комиссии диссертационного совета входят не менее трех членов диссертационного совета, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации, для предварительного ознакомления с диссертацией.

Как показывает практика, диссертационные советы ограничиваются минимальным количественным составом комиссии. При этом наибольшее внимание тексту работы уделяет, как правило, председатель такой комиссии. Сам же председатель комиссии обычно выбирается с учетом наличия у него профессионального интереса к правовым институтам, затрагиваемым в работе, публикаций по близким темам. При формировании комиссии учитывается научный путь членов диссертационного совета и темы их защищенных диссертационных исследований.

Возможна и такая ситуация, когда в числе членов диссертационного совета нет специалистов, занимавшихся тематикой представленного исследования. Если такое исследование не является революционным с точки зрения формулирования темы, то возможно привлечение для анализа сторонних специалистов.

По решению диссертационного совета в комиссию могут включаться специалисты в соответствующей области науки, не являющиеся членами диссертационного совета (в том числе не являющиеся работниками организации, на базе которой создан диссертационный совет). Такие специалисты должны соответствовать требованиям к кандидатам в члены диссертационных советов. Включение в состав комиссии специалистов, не являющихся членами диссертационного совета, для анализа юридических исследований, по наблюдению авторов, не получило широкого распространения.

Результатом работы комиссии является заключение, содержащее сведения:

- о соответствии темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации;
- полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени;
- выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации в журналах, рекомендованных ВАК РФ (в том числе по количественному критерию);
- соответствии диссертации требованиям о наличии ссылок на источники заимствования и ссылок в работе на совместное выполнение исследований, результаты которых положены в основу диссертации.

Анализируя приведенный список обязательных позиций, которые должны быть отражены в заключении комиссии диссертационного совета, можно прийти к определенным умозаключениям.

Во-первых, у комиссии нет обязанности делать выводы относительно ряда обстоятельств, которые вынуждена характеризовать выпускающая организация, в частности: 1) о личном участии соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации; 2) о степени достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизне и практической значимости; 3) о ценности научных работ соискателя ученой степени.

Во-вторых, о появлении на стадии подготовки заключения комиссией диссертационного совета позиции, не характерной для предыдущего этапа, а именно сведений о выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации в журналах, рекомендованных ВАК РФ (в том числе по количественному критерию).

Возникает закономерный вопрос: если у комиссии нет обязанности делать вывод о новизне и практической значимости работы, зачем нормотворец позволяет включать в ее состав специалистов, не являющихся членами диссертационного совета? Само данное правило, как уже говорилось, рассчитано, по нашему мнению, на ситуацию отсутствия в составе диссертационного совета специалиста, занимавшегося соответствующей проблематикой.

Содержание нормативного акта дает основания считать, что задачей членов комиссии является все же анализ работы на предмет научной новизны и практической значимости. Тот факт, что сведения об этом не подлежат обязательному отражению в заключении комиссии, не устраняет возможности последующей конструктивной научной полемики членов экспертного совета при публичной защите диссертации.

Как известно, «письменная диссертация родилась из устного диспута на присуждение ученой степени» [7, с. 256]. Само по себе снижение роли ораторских способностей диссертанта, при одновременном увеличении внимания к тексту и его публичному раскрытию в современном процессе присуждения ученых степеней, тем не менее, не означает, что выступление соискателя никак не влияет на итог «инаугурационного диспута» [7, с. 250–251]. Нередко текст попадает в поле зрения въедливых специалистов и на защите, особенно когда критика исходит от членов экспертной комиссии.

Само по себе подписание «положительного» заключения не исключает в последующем «отрицательного» голосования членов комиссии, то есть голосования против присуждения ученой степени. При этом ввиду того, что обязанность изучения текста диссертации лежит только на членах комиссии, а не всех членах диссертационного совета (которые часто ограничиваются изучением автореферата), именно члены комиссии в некоторых случаях могут стать наиболее объективными критиками идей соискателя.

Конечно, на практике члены комиссии не часто встают в ряды публичных критиков исследования, однако причина такого положения дел – в существовании неформального этапа прохождения диссертации к процедуре публичной защиты – рецензирования работы членами диссертационного совета, о котором будет сказано ниже.

Обратимся к следующему этапу – **подготовке заключения диссертационного совета.**

Согласно п. 32 Положения, в заключении диссертационного совета, которое принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов, приводятся:

- результаты голосования по присуждению ученой степени и решение диссертационного совета о присуждении или об отказе в присуждении ученой степени;
- информация о соблюдении установленных Положением критериев, которым должна отвечать диссертация на соискание ученой степени;

– информация о наличии (отсутствии) в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

При положительном результате голосования по присуждению ученой степени в заключении диссертационного совета отражаются:

- наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем ученой степени, оценка их достоверности и новизны, их значение для теории и практики;
- рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования;
- основания («обоснование»), по которым были назначены оппоненты и ведущая организация;
- требования, в соответствии с которыми оценивалась диссертация по правилам п. 9 Положения.

Здесь напомним, что, согласно п. 9 Положения, диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.

Менее строгие сущностные требования установлены для кандидатской диссертации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

Предложенный официально шаблон заключения диссертационного совета, как видится, помогает при его «примерке» к конкретной работе понять, можно ли вообще рассматривать проведенное исследование в качестве дающего основания присуждения ученой степени его автору. Проще говоря, слабое содержание диссертации влечет неизбежные сложности при заполнении стандартных полей формы заключения: «разработаны», «предложены», «доказаны», «введены» и др.

Впрочем, преувеличивать значение формализованного заключения не следует. И дело даже не в том, что со стороны научного сообщества высказываются небезосновательные претензии [9, с. 125–128] к самой официально утвержденной форме, а в том, что высокая квалификация членов диссертационного совета, нередко вносящих существенные коррективы в первоначальный текст заключения, позволяет ретушировать недостатки исследовательской работы диссертанта.

Пункт 44 Положения устанавливает, что *экспертный совет рассматривает аттестационное дело и дает заключение о соответствии содержания представленных в аттестационном деле материалов и диссертации (в случае ее представления в экспертный совет) установленным критериям.*

Составление экспертным советом заключения именно относительно текста кандидатских диссертаций (которых большинство) является, скорее, исключением, чем правилом.

При подготовке заключения по вопросу присуждения ученой степени кандидата наук экспертный совет рассматривает текст диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, если: а) оппонент или ведущая организация представили отрицательный отзыв на эту диссертацию; б) отрицательный отзыв на эту диссертацию или автореферат этой диссертации представила организация, которой автореферат диссертации рассылается в соответствии с Положением о диссертационном совете; в) из материалов аттестационного дела следует, что

при голосовании в диссертационном совете менее 75 % членов диссертационного совета, присутствовавших на заседании, проголосовали за присуждение ученой степени кандидата наук; г) требуется уточнить вклад автора этой диссертации в проведенное исследование, степень новизны и практической значимости результатов диссертационного исследования, проверить соблюдение требований о корректности заимствований и ссылок на работу в составе научного коллектива; д) в отношении рассматриваемой диссертации в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации поступило заявление о необоснованности присуждения диссертационным советом ученой степени кандидата наук.

Большая часть названных выше оснований являются формальными в том смысле, что само начало проверки текста кандидатской диссертации обусловлено фактом поступления от определенных лиц тех или иных прямо названных в правовом акте документов и (или) содержанием этих документов.

Однако в числе оснований для изучения текста кандидатской диссертации при подготовке заключения экспертного совета особняком стоит положение, в силу которого «требуется уточнить вклад автора этой диссертации в проведенное исследование, степень новизны и практической значимости результатов диссертационного исследования».

Первый и, собственно, объясняющий суть проблемы вопрос: кому требуется?

Понятно, что границы усмотрения экспертного совета, касающегося возможности погрузиться в анализ текста диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, весьма широки.

Не считая целесообразным существование в нормативных правовых актах правил, могущих трактоваться сколь угодно широко, тем не менее, полное исключение усмотрения членов экспертного совета в вопросе о переходе к оценке диссертации по существу может способствовать ухудшению качества исследований.

В конечном итоге заключение экспертного совета вместе с аттестационным делом передаются на рассмотрение ВАК РФ для выработки рекомендации о выдаче диплома кандидата наук или доктора наук либо об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени. Иными словами, отрицательное для диссертанта содержание заключения экспертного совета не свидетельствует о том, что в присуждении ученой степени будет отказано.

Полагаем, что в данном случае усмотрение, допускаемое нормотворцем, является необоснованно широким и фактически не учитывает принцип специализации научных работников. Как представляется, содержание Положения создает условия для присуждения ученых степеней вопреки компетентному мнению признанных профильных специалистов, входящих в научное сообщество.

Несмотря на сказанное, можем заключить, что многоэтапность аналитической работы с текстом диссертационных исследований – характерная черта процесса присуждения ученой степени, в котором бюрократический элемент является одним из фильтров, позволяющих отсеять исследования низкого качества, и способствует повышению научного уровня работ.

К данному выводу подвигает то обстоятельство, что на трех этапах оценки диссертационной работы специалисты, вовлеченные в процесс подготовки заключений, могут способствовать или препятствовать присуждению искомой ученой степени с учетом достоинств и недостатков проведенного исследования. Бюрократический элемент минимален лишь на этапе публичного обсуждения диссертации и составления по его итогам заключения диссертационного совета, результирующего общего мнения о защите исследования. Но и это заключение, его содержание, способно повлиять на конечный итог, поскольку его низкое качество может послужить поводом (хотя и не основанием) для отмены решения диссертационного совета о присуждении ученой степени.

Рецензирование диссертаций

Подготовка членами диссертационных советов неофициальных заключений о качестве работ, которые соискатели ученых степеней планируют защищать в недалеком будущем, сложно назвать ответом на нормативное ужесточение требований к квалификационным исследованиям. Соответствующая, на наш взгляд, позитивная практика существует давно.

Обычно основная ответственность за качество отбора работ для принятия к защите ложится на профильных специалистов совета, которые по результатам анализа текста работы делают выводы о ее научных достоинствах и недостатках, а также формулируют предложения, задающие направления совершенствования работы.

То обстоятельство, что члены диссертационного совета включаются в процесс оценки исследований еще до момента официального принятия его к защите, отнюдь не свидетельствует о кулуарном характере принятия решения о научной судьбе работы. Более того, специалистами отмечается целесообразность участия членов советов в процессе рецензирования и кафедрального обсуждения диссертации до момента подготовки заключения организации, в которой выполнялась работа, о возможности ее допуска к защите [3, с. 97].

Накопленный опыт подготовки рецензий и заключений дает возможность сделать некоторые обобщения, представить рекомендации, облегчающие аналитический труд с текстом работы, а современные программно-аппаратные средства позволяют решить эту задачу целым рядом способов без обращения к тексту диссертации, распечатанному на бумаге. Оперирование с текстовым файлом оказывается удобнее при его анализе и позволяет самому соискателю оперативно исправлять недостатки работы.

Возможность делать примечания к мыслям автора в текстовых редакторах, а в последующем с использованием средств навигации комментировать такие примечания создает для диссертанта наглядные смысловые «мосты» между фрагментами текста и критикой рецензента.

Как видится, еще одним средством, упрощающим труд рецензента, является аудиозапись комментариев к текстовым примечаниям. Устная речь, записанная на цифровой диктофон с целью раскрыть краткие примечания, позволяет более глубоко и наглядно охарактеризовать слабые места работы, предложить варианты решения выявленных проблем.

Формирование текстовых примечаний к диссертации занимает основную массу времени рецензента, поскольку осуществляется во время прочтения работы, и может занять несколько дней.

Как видится, формирование замечаний относительно структуры работы и введения, содержащего, в частности, положения, выносимые на защиту, следует отделять по времени от изучения основного текста исследования. При этом замечания к введению следует сохранять и раскрывать для соискателя и в том случае, когда их острота частично снимается после прочтения работы в полном объеме. К такому выводу приходим, руководствуясь правилами о порядке защиты диссертации, которые не предполагают обязательного изучения текста работы всеми членами совета в полном объеме. Именно поэтому следует исходить из того, что содержание введения, нередко воспроизводимого чуть ли не дословно в тексте автореферата, должно быть понятно без обращения к собственно основному тексту исследования.

Безусловно, доказывание научного тезиса осуществляется не во введении, но именно введение должно в концентрированном виде отражать в понятной форме идеи исследования, сгруппированные в положения, выносимые на защиту.

То обстоятельство, что прочтение работы снимает вопросы о справедливости основных положений, выносимых на защиту, не делает главную часть исследования понятной профильному специалисту, в поле зрения которого она попала лишь ненадолго. Соответственно недостаточное внимание к введению диссертационного исследования нередко делает защиту скомканной, а претензии официальных и неофициальных оппонентов кажутся вескими и обоснованными.

Недостаточный опыт молодых ученых, как правило, не позволяет в полной мере оценить ими значение тщательной подготовки введения, отсутствия в нем внутренних противоречий, простоты, логичности и доступности для восприятия положений, выносимых на защиту.

Вместе с тем существует опасность глубокой корректировки положений, выносимых на защиту, как, впрочем, и любой другой части диссертационной работы. Она заключается в том, что на суд научной общественности может быть вынесено нечто иное, чем первоначально предложено диссертантом. Именно поэтому критика в адрес исследования и предлагаемые варианты (направления) устранения недостатков должны быть научно корректными, образующими альтернативу для автора, не подменять мысли диссертанта соображениями более опытного ученого (могущего к тому же ошибаться). Не следует также забывать, что стремление избежать отражения в исследовании революционных идей может повлечь ее выхолащивание, то есть перевод в число заурядных работ сугубо повествовательного характера.

Относительно структуры работы можно отметить следующее. В угоду логической стройности исследования, его безупречной архитектонике молодые авторы нередко жертвуют его содержательным наполнением. В результате малоинформативным, а то и вовсе банальным рассуждениям теоретического порядка отдается чуть ли не основная часть объема исследования. Именно поэтому, считая продуманную структуру работы важной предпосылкой качества исследования, мы вынуждены констатировать, что нередко смысловое наполнение диссертаций со слабой архитектоникой оказывается более качественным, чем работы с архитектоникой сильной.

Принимая во внимание попадающий в поле зрения опыт неудачных защит, мы склонны видеть некоторое уменьшение роли качественной структуры работы, а также снижение внимания к ней со стороны официальных оппонентов. Сказанное, однако, не означает, что рубрикация исследования не является фактором, определяющим его качество.

Критические замечания к работе должны иметь разумные границы. Можно озадачить диссертанта перелопачиванием вороха устаревшей литературы или анализом мало относимой к теме иностранной правоприменительной практики, но это не только не улучшит качество исследования, но и вовсе отобьет желание вести работу в заданном русле.

Особенно тяжелыми для соискателя оказываются повторные рецензирования, когда высказывается мысль о необходимости смены концепции исследования или уточнения темы. Такого рода замечания уместны в ходе первого, а не второго или третьего прочтения диссертационного исследования. Конечно, можно сказать, что результаты работы диссертанта над выявленными недостатками исследования не привели к желаемому результату. Вполне возможна и ситуация, когда соискателем выбрана тупиковая ветвь исследовательского хода мысли и проще сменить парадигму, нежели работать с деталями. Однако практические наблюдения говорят о том, что в случаях, когда претензии к концепции высказываются в ходе второго и последующего рецензирования, правильнее вести речь, скорее, о недостаточном внимании к работе со стороны рецензентов, нежели о недобросовестности диссертанта.

Концепция исследования, во многом зависящая от его названия, должна получить самое обстоятельное осмысление на самых первых этапах аналитической работы его квалифицированных читателей-критиков. Замечания, касающиеся деталей, никогда не поздно привести и в последующем, и гораздо проще устранить молодому ученому. Претензии, относящиеся к научному стрелю исследования, после захода его «на третий круг» просто обескураживают диссертанта и отбивают напрочь желание завершать труд. Именно поэтому постановка вопроса об этике рецензирования и его правильное решение – отдельная и весьма серьезная задача современной правовой науки.

Сложности создания диссертационных советов по праву за пределами центра России и Уральских гор, в общем-то, известны большинству специалистов. Казалось бы, в этих условиях стремление сберечь такое статусное приобретение, как диссертационный совет в науч-

ной или учебной организации, должно получать адекватное организационное подкрепление. Поручение рецензирования специалистам высокого класса, которые добросовестно относятся к решению поставленной задачи, – совершенно очевидное и, по сути, логически неизбежное решение. Однако его реализация на практике сталкивается с целым рядом проблем, начиная от отсутствия специалистов, разбирающихся в теме исследования, и заканчивая пресловутой нехваткой времени на изучение текста работы в условиях высокой учебной нагрузки профессуры.

Снимают ли указанные проблемы ответственность за качество анализа представленных для изучения работ с рецензента? Полагаем, что нет. Наличие статуса члена диссертационного совета – позитивный показатель деятельности работника сферы образования и науки, да и, в принципе, профессионального рейтинга ученого. Если заинтересованность в сохранении статуса высока, качество оценки представляемых исследований будет на должном уровне. Провал работы, прошедшей сквозь «рецензионный фильтр», как правило, является провалом ее рецензентов.

Мы глубоко убеждены, что участие в работе диссертационных советов, сопряженное с рецензированием представляемых исследований, должно отражаться на нагрузке привлекаемых специалистов, прежде всего путем учета проделанной работы при распределении иных задач между членами научных коллективов. Однако, продолжая данную линию размышлений, мы можем уйти далеко за рамки обозначенной темы статьи.

Считаем правильным отметить недостатки работ, которые выявляются в ходе анализа конкретных цивилистических исследований на «макроуровне».

Отсутствие историко-правового анализа. Данное явление не часто становится замечанием к тексту диссертации. Объяснение этого имеет объективный характер. Возможность перехода диссертации из числа цивилистических в категорию историко-правовых – одна из причин такого положения дел. Выделение отдельной рубрики, посвященной историко-правовым вопросам, должно осуществляться с особой осторожностью, так как формирование на основе таких рубрик положений, выносимых на защиту, крайне сложно. И если изначально понятно, что соответствующие выводы не могут быть сформулированы, критиковать автора за оставление истории вопроса без отдельного внимания не за что. В такой ситуации эпизодическое «растворение» исторических аналогий в тексте работы будет лучшим решением проблемы.

Наукометрия, то есть «область знания, занимающаяся исследованиями структуры и динамики научной деятельности статистическими методами» [5, с. 49], нередко оказывает серьезное влияние на выбор темы исследования и его библиографический и терминологический аппараты. По нашим наблюдениям, наукометрические показатели исследований в области гражданского права возрастают, когда работы имеют прямые увязки с общей теорией права, однако такие увязки видны не всегда. Специалистами отмечается, что «ни один ученый-отраслевик, в том числе цивилист, не может игнорировать постулаты теории права и их методологический потенциал» [6, с. 10–11]. Однако ими же констатируется, что «в цивилистических работах такое игнорирование не редкость» [6, с. 10–11].

Следующий недостаток – **отсутствие в работе базовых начал философии и теории права.** Это замечание на текст цивилистического исследования встречается в рецензиях не часто. На наш взгляд, данное обстоятельство драматизировать не надо. Гораздо хуже, что в диссертациях по цивилистике, лежащих на столе рецензентов, перестали быть редкостью суждения, прямо расходящиеся с постулатами общей теории права. Так, выражения «правовое регулирование правоотношений» (а не общественных отношений) и «правовое регулирование института права» (хотя институт права – это и есть совокупность регулирующих норм) стали чуть ли не нормой. Конечно, на такие ошибки, отнюдь не редакционного плана, следует обязательно обращать внимание соискателей ученой степени.

Отсутствие учета зарубежного опыта – замечание, которое имеется к значительной части диссертационных работ по гражданскому праву, поступающих на первое рецензи-

рование. Нередко такое замечание является обоснованным, особенно в условиях неимения описания опыта правового регулирования соответствующих отношений в праве зарубежья. Однако компаративистика, на наш взгляд, все же не может служить основой цивилистического исследования. Представленное в диссертации сравнение иностранных и национальных правовых систем способно существенно поднять ее качество, в отличие от той диссертации, которая базируется на опыте одной страны. Однако если в работе сделана попытка осмыслить и сравнить сходные институты или иные явления большого числа правовых систем, особенно подобранных без адекватного «фильтра», на выходе получаются заключения, не только лишены практического смысла, но и вовсе не следующие из текста. Именно поэтому обращение к иностранному опыту, являясь, безусловно, полезным, должно осуществляться с оглядкой на корни правового явления, а также его степень локальности или универсальности. В связи со сказанным мысль К. М. Арсланова о том, что «заимствование иностранных юридических конструкций, иностранного правового опыта должно быть заменено восприятием такого правового опыта, правовой идеи» [4, с. 66], представляется объективной.

Недостаточный библиографический аппарат – еще одно возможное замечание к исследованию. Многие труды советских цивилистов, ставшие классическими или кажущиеся такими зрелым специалистам, действительно могут служить основой для кандидатских и докторских диссертаций, а отсутствие упоминания о них – свидетельствовать о незначительной глубине погружения в тему исследования. Однако гораздо большей проблемой является молчание о наработках последних лет. Далеко не всегда такое молчание, говоря словами теории законодательства, является квалифицированным, то есть осознанным. Чаще всего соответствующая диссертация приходит к рецензенту по каким-то причинам, спустя долгое время по окончании ее фактического завершения. Подсказка о необходимости актуализации работы в этом случае будет не лишней.

Отсутствие учета результатов законопроектных работ и официальных концепций реформирования права – замечание, заслуживающее особого внимания в силу его серьезности и большой роли предложений о совершенствовании законодательства (практической значимости), придаваемой традиционно при оценке качества исследования. Сама по себе нестабильность области правовой действительности, изученной соискателем, не является свидетельством отсутствия «диссертательности» темы. Так, в условиях неопределенности состояния вещного права – подотрасли гражданского права – за последние годы защищены вполне достойные работы по соответствующей тематике. Вынесение на защиту научного труда в данном случае должно осуществляться с демонстрацией ближайших перспектив развития объективного права, а само изменение законодательства в предзащитный период не может считаться препятствием к присуждению учетной степени. Однако когда радикальные изменения нормативной основы выявлены до принятия диссертации к защите, умолчание рецензента о возникшей проблеме будет неуместно.

Отмеченные типичные, условно говоря, макроуровневые недостатки цивилистических диссертаций должны отслеживаться в любом представленном для рецензирования исследовании. Однако их выявление и последующее устранение не гарантируют того, что работа приобретет все свойства, которые должны быть у квалификационного труда докторского или кандидатского уровня. По сути, проблемы данного уровня может выявить опытный цивилист, не участвующий активно в научной жизни.

Гораздо серьезнее и тоньше работа на уровне отдельных положений исследования и их совокупности.

Речь идет: 1) о выявлении внутренних, в том числе и логических противоречий между тезисами автора; 2) об опровержении новизны положений, выносимых на защиту; 3) об определении положений, страдающих излишеством; 4) об установлении необоснованных

(квазинаучных) терминологических нагромождений; 5) о демонстрации смысловой незавершенности научного труда.

«Всеми известны случаи плагиата идей, когда за основу неликвидной работы берется фрагмент чужого текста и делается рерайт либо заимствуются собственно идея и новизна работы, которые затем излагаются своими словами, – пишет П. Х. Катабай. – Пока что не существует такой системы, которая выявляла бы заимствование идей, зато с этим отлично справится ведущий в этой области ученый, постоянно развивающийся и расширяющий свой кругозор» [8, с. 335].

Аналитическая работа на данном уровне анализа не текста, но идей (который трудно назвать микроуровнем) требует не только более внимательного отношения к прочтению текста работы, но и поддержания рецензента (специалиста, ответственного за подготовку заключения) в состоянии «научного тонуса». По-видимому, именно данное обстоятельство и повлекло увеличение на официальном уровне внимания к исследовательской работе членов диссертационного совета.

Литература

1. О порядке присуждения ученых степеней: постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 // Собрание законодательства РФ. 2013. № 40 (ч. III). Ст. 5074.
2. О формах заключения диссертационного совета по диссертации и заключения организации, в которой выполнена диссертация или к которой был прикреплен соискатель: решение Президиума ВАК Минобрнауки России от 22 июня 2012 г. № 25/52 // Официальные документы в образовании. 2012. № 25.
3. Аникин В. М., Пойзнер Б. Н. «Предзащита» диссертации: формальные требования и традиции // Известия высших учебных заведений. Прикладная нелинейная динамика. 2014. Т. 22. № 2.
4. Арсланов К. М. Об использовании иностранного правового опыта при проведении научных цивилистических исследований // Методологические проблемы цивилистических исследований: сб. науч. статей. М.: Статут, 2018.
5. Валеев Д. Х., Голубцов В. Г. Юридическая наукометрия и цивилистические исследования // Методологические проблемы цивилистических исследований: сб. науч. статей. М.: Статут, 2018.
6. Габов А. В., Голубцов В. Г., Кузнецова О. А. Методологическое значение теории права (памяти профессора В. П. Реутова) // Методологические проблемы цивилистических исследований: сб. науч. статей. М.: Статут, 2018.
7. Зарецкий Ю. П. Фальшивые ученые степени в XVIII веке? // Вопросы образования. 2016. № 1.
8. Катабай П. Х. Концептуальные основы создания экспертно-аналитических центров для анализа научных текстов на наличие некорректных заимствований // Электронные библиотеки. 2017. Т. 20. № 5.
9. Комаров С. А., Якушев А. Н. Форма заключения диссертационного совета по диссертации: правовые проблемы // Юридическая мысль. 2012. № 2 (70).
10. Крампит Н. Ю., Борисова Н. М. Проблемы кадрового развития Юргинского технологического института (филиала) Томского политехнического университета // Успехи современного естествознания. 2007. № 8.